

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 5/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 5/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 5/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-5/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN SHAXSLAR TUSHUNCHASIGA OID ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA ULARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI.....	5
2. Nurmatov Sunnatillo Uzoq o‘g‘li FUQAROLARNING O‘ZINI O‘ZI BOSHQARISH ORGANLARINING OMMAVIY BOSHQARUVNI AMALGA OSHIRISHDAGI HUQUQIY MEKANIZMLARI.....	13
3. Қодиралиева Ижобат Бахромжон қизи ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТУЗАДИГАН ШАРТНОМАЛАР ВА УЛАРНИНГ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАЛАР ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	25
4. Javliyeva Gullola Abdurahim qizi NOTIPIK MEHNAT MUNOSABATLARI VA ULARNING KLASSIFIKATSIYASI.....	35
5. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАР.....	43
6. Dadaxanova Durdona Abdukaxharovna JINOYAT SODIR ETGAN SHAXSLARNI MAJBURIY MEHNATGA JALB QILISH BILAN BOG‘LIQ JAZOLAR BELGILANGAN QONUN HUIJATLARINING RIVOJLANISHI.....	52
7. Xudaykulov Feruzbek Xurramovich QILMISHNING IJTIMOIIY XAFLILIGIGA JINOYAT SODIR ETISH USULINING TA‘SIRI: TAHLIL VA TAKLIF.....	63
8. Kurbanov Ma‘rufjon Mamadaminovich PORA OLISH-BERISHDA VOSITACHILIK QILISH TUSHUNCHASI VA UNING UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BELGILANISHINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	74
9. Зоҳидов Иброҳим Анварович ЁШЛАР ЎРТАСИДА ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ МАСАЛАЛАРИ.....	84
10. Раҳимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ ТИЗИМИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	92
11. Normatova Shirin Abdalnabiyevna OILADA AYOLLARGA NISBATANI SODIR ETILADIGAN ZO‘RAVONLIKLARNING NAZARIY JIHATLARI.....	102
12. Axmedova Muxabbat Abdujalalovna OILADA SODIR ETILADIGAN AYRIM JINOYATLARNING VIKTIMOLOGIK SABABLARI.....	109

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Рахимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич,
 Ички ишлар вазирлиги Академияси
 Тезкор-қидирув фаолияти кафедраси бошлиғи
 E-mail: rrahimxo`jayev@mail.ru

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ ТИЗИМИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

For citation: Rakhimkhojaev Rustam Nishonkhojaevich. GENESIS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE OPERATIONAL-SEARCH MEASURES SYSTEM. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 5/2, pp.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15446311>

АННОТАЦИЯ

Мақолада тезкор-қидирув тадбирлари тизимининг генезиси ретроспектив таҳлил қилиниб, уларнинг вужудга келишидан то ҳозирги ҳолатига қадар шаклланиш ва ривожланиш тарихи ўрганилган, уларнинг замонавийликка когнитив мувофиқлиги, яъни тадқиқот ўтказиш вақтини, кейинчалик оптималлаштириш имкониятлари ва йўналишлари кўрсатиб ўтилган, жиноят процесси ва тезкор-қидирув инструменти келиб чиқиши дастлаб бир бўлганлиги таъкидланган, бундан ташқари, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, технологик ва бошқа кўплаб воқеликларнинг объектив ўзгаришлари натижасида юзага келадиган тезкор-қидирув тадбирларининг эволюцияси масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: тезкор-қидирув тадбирлари, тезкор-қидирув инструментлари, жиноят процесси, тезкор маълумот, тезкор-қидирув фаолияти, ахборот технологиялари.

Рахимходжаев Рустам Нишонходжаевич,
 Начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности
 Академии Министерства внутренних дел
 E-mail: rrahimxo`jayev@mail.ru

ГЕНЕЗИС И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

АННОТАЦИЯ

В статье ретроспективно анализируется генезис системы оперативно-розыскных мероприятий, изучается история их формирования и развития с момента возникновения до настоящего состояния, указывается их когнитивная совместимость с современностью, то есть время проведения исследования, возможности и направления дальнейшей оптимизации, подчеркивается, что уголовный процесс и инструмент оперативного розыска изначально

имели одно происхождение, кроме того, освещаются вопросы эволюции оперативно-розыскных мероприятий, возникающих в результате объективных изменений социально-экономических, политических, технологических и многих других реалий.

Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, оперативно-розыскные инструменты, уголовный процесс, оперативная информация, оперативно-розыскная деятельность, информационные технологии.

Rakhimkhojaev Rustam Nishonkhojaevich,
Head of the Department of Operational Investigative Activities
at the Academy of the Ministry of Internal Affairs
E-mail: rraximxo'jayev@mail.ru

GENESIS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE OPERATIONAL-SEARCH MEASURES SYSTEM

ANNOTATION

The article retrospectively analyzes the genesis of the system of operational-search activities, studies the history of their formation and development from the moment of their inception to the present state, indicates their cognitive compatibility with modernity, that is, the time of the study, the possibilities and directions of further optimization, emphasizes that the criminal process and the instrument of operational search initially had the same origin, in addition, the issues of the evolution of operational-search activities arising as a result of objective changes in socio-economic, political, technological and many other realities are covered.

Keywords: operational investigative measures, operational investigative tools, criminal procedure, operational information, operational investigative activities, information technology.

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни билан ҳуқуқни қўлловчига ваколат сифатида берилган тезкор-қидирув тадбирлари тезкор-қидирув фаолиятининг етарли даражада самарали функционал-ҳуқуқий инструментидир. Шуни эътироф этиш керак-ки, унинг (инструментнинг) синтез ва “қуролланиш”га қабул қилиниши 2012 йилда Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни қабул қилиниши билан бир вақтда эмас, балки анча олдин – давлат, жамият ва қидирувнинг пайдо бўлиши, шаклланиши ва аста секин ривожланиши даврида, замонавий тезкор-қидирув фаолиятининг прототиби ва бир вақтнинг ўзида давлат тузилишининг зарурий талаби сифатида содир бўлган[1, Б.40].

Бизга маълумки жиноят-процессуал ва тезкор-қидирув инструментларининг ягона келиб чиқиши, бошланғич умумийлиги ва босқичма-босқич функционал-ҳуқуқий бўлиниши ёки бошқача қилиб айтганда, чегараси қайд этилган[2, С.173; 3, С.9-14] бўлиб, бу қараш ҳуқуқшунос олимларнинг тадқиқот натижалари ва доктринал позицияларига мос келади[4; 5; 6].

Соҳа олимларнинг аксарияти ахборотни олиш, текшириш ва исботлашнинг процессуал ва тезкор-қидирув инструментлари дастлаб генезиси ягона бўлган ва умумий пировард мақсадга йўналтирилган бўлса-да, аста-секин ривожланиб, алоҳида ажралиб чиққан, маълум вақтгача эса ҳатто қонуний равишда “қутбли” бўлган деган ягона позицияга эга. Бу масала илгари бир неча марта, аниқ мақсадга йўналтирилган ва чуқур ўрганилган, у бир қатор илмий ишларда батафсил кўриб чиқилган ва тадқиқот доирасидан четга чиққанлиги сабабли қисман ёритилган[7, С.11].

Жамият ва давлатнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши даврида давлат функцияларининг ҳарбий, ҳуқуқ-гартиботни таъминлаш, суд ва жиноят-ижроия турларидаги фаолиятнинг умумий ва билиш, хусусан, инструментларнинг субъектив, функционал ва ҳуқуқий[8] бирлиги ушбу давлат институтлари ривожланишнинг бошланишида яхлитлиги ва бўлинмаслиги билан боғлиқ эди. Кўрсатилган йўналишлар ҳар бирининг кейинги мустақил шаклланиши ва ривожланиши қонуний равишда аста-секин, аммо муқаррар равишда

шаклланишига, автоном эволюциясига ва худди шундай аста-секинлик билан маълумот олишнинг дастлабки умумий усулларининг тор идоравий муаммоларни ҳал қилишга қаратилган алоҳида ихтисослаштирилган инструментларга айланишига олиб келди.

Процессуал инструментлар шахснинг жиноятга алоқадорлиги ва унинг айбини ҳужжатлар билан тасдиқлаган, стандарт тарзда бажарилган ва шаблон шаклида расмийлаштирилган потенциал далиллар бўлган моддий ва номоддий изларни топиш, олиш ва текшириш фактлари орқали исботлашни таъминлайдиган бир хилдаги унификацияланган тартиблар ва шаклларни ишлаб чиқиш йўли билан ривожланди.

Процессуал усулларнинг афзаллиги уларнинг қонун даражасида қатъий тартибга солиниши ва далиллар билан таъминланганлигидадир. Жиноят ишлари юритувининг айрим амалий қоидалари ва унда қўлланиладиган инсон ҳуқуқ ва эркинликларни ҳимоя қилиш чоралари аста-секин конституциявий принциплар, ҳуқуқ ва эркинликларда ўзининг меъёрий ифодасини топди. Жиноят-процессуал кодексида идоравий амалий “ишланмалар” ва айрим конституциявий қоидалар жиноят процесси принципларига, қатъий алгоритмлаштирилган процессуал ҳаракатлар ва тартиб-таомилларга сингдирилди. Шу билан бирга, у доимий ва мақсадли равишда ҳозирги ҳолатига қадар ривожланди[9, С.12]. Процессуал инструментларнинг асосий камчиликлари – ҳаддан ташқари стандартлаш ва бу билан боғлиқ бўлган танқидий аҳамиятга эга бўлган тез-тез кечикиш, шунингдек, айблов томонидан суд жараёни иштирокчиларининг ҳаракатлари/кўрсатмаларига дастлаб матнда назарда тутилган нотўғри муносабат эди.

Терговдан фарқли ўлароқ, тезкор-қидирув инструментларнинг генезиси кўпроқ эркин ва ижодий йўлдан борган. Шаблон ва стереотип бўлмаган, балки максимал даражада ўзгарувчан, яширин, ҳужумкор, шу сабабли жиноят процессини айбдорларни аниқлаш ва жиноятларни фош этиш учун зарур бўлган маълумотлар билан таъминлайдиган ишончли ахборотни олишнинг янада тезкор, таъсирчан ва самарали усулларни қўллайди. Баъзан уларнинг далилий аҳамиятига зарар етказиб, бу айрим ҳолатларда ҳали ҳам прагматик деб ҳисобланиши мумкин. Тезкор-қидирув инструментларининг устувор йўналишлари маълумотларни олишнинг тезлиги, махфийлиги ва унинг бенуқсон ишончилиги нуктаи назардан тезкорлик эди.

Тезкор қидирув инструментларнинг асосий афзаллиги ҳар доим тез ва ностандарт, ишончли маълумотларни олиш ҳамда улардан фойдаланиш имконияти бўлиб келган ва шундай бўлиб қолмоқда. Бу, шубҳасиз, тергов йўли билан олиш имконсиз бўлгани учун маълумотнинг умуман йўқлигидан кўра яхшироқ ҳисобланади. Процессуал бўлмаган, аммо ҳақиқий маълумотдан исботлаш жараёнида фойдаланиб бўлмайди, бироқ у билан процессуал бўлмаган тарзда ишлаш мумкин: текшириш, таҳлил қилиш, мантиқий операцияларни бажариш, ҳулосалар чиқариш, унга асосланиб далилларнинг бошқа манбаларини излаш ва натижада процессуал маълумотни, яъни далилларни олиш мумкин.

Шу билан бирга, классик қидирув амалда мавжуд бўлиб ва функционал жиҳатдан ривожланиб, жиноят процессини зарур маълумотлар ва ҳаракатлар билан таъминлаб келган. Яқин вақтгача амалда нафақат норматив-ҳуқуқий жиҳатдан, балки умуман бирон-бир ҳуқуқий тартибга солувчи ҳужжат бўлмаган. Бу эса тезкор-қидирув инструментларнинг умум эътироф этилган асосий камчиликлари, яъни инструментларнинг ҳуқуқий ноаниқлиги, асослар ва шартларнинг мунозаралилиги, олинган натижаларнинг далил сифатида эътироф этиш учун етарли эмаслиги ва баъзан уларни судга тақдим этишнинг объектив имконияти йўқлиги тезкор маълумотга нисбатан фуқароларнинг салбий муносабати шаклланишига таъсир кўрсатди. Афсуски, бу ҳозирги кунгача сақланиб қолмоқда.

XIX ва XX асрларда иккала (жиноят-процессуал ва тезкор-қидирув) инструментларнинг асосий тушунчалари амалда шаклланди. Уларнинг кейинги ривожланиши энди шиддатли радикал-инқилобий эмас, балки нисбатан секин изчил-тадрижий характерга эга бўлиб, жамиятда содир бўлаётган сиёсат, давлат тузилиши, иқтисодиёт, саноат ва ижтимоий технологиялар, ҳуқуқшунослик, ижтимоий соҳа ва бошқа соҳалардаги прогрессив ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиб, улар ўзгариб, ўз атрофидаги дунёни ўзгартирди ва тезкор-

кидирув маълумотларини олиш ва қайд этиш усулларини ўз вақтида адекват ўзгартиришни талаб қилди.

XX асрда соҳа олимлари томонидан процессуал ҳамда тезкор-кидирув инструментларни такомиллаштириш бўйича, айниқса маълумот йиғиш ва уни судга тақдим этиш соҳасида, бир неча бор уринишлар амалга оширилган. Кўриб чиқиладиган масала доирасида уларнинг энг эътиборга молик жиҳатларига тўхталамиз.

1922 йилдаёқ А.Волмер томонидан полиция иши самарадорлигини оширишнинг ҳозирги вақтгача ўз долзарблигини йўқотмаган концептуал принциплари шакллантирилди [10, Р.56-57]. Суд процессини соддалаштириш, тергов муддатларини қисқартириш, жиноят ишларини юритиш таннархини пасайтириш ва бошқалар бўйича қизиқарли ва фаразий жиҳатдан истиқболли универсал таклифлар орасида фақат тезкор-кидирув компоненти – тезкор йўллар билан олинган маълумотни бевосита судга тақдим этишга тааллуқли янгилик таклиф этилди. Бу билан жиноят ишини тергов қилишга хос бўлган “бюрократик кўп босқичли” ва узок давом этиши бартараф этилиб, судга тезкор материалларнинг далилий аҳамиятига бевосита баҳо бериш ва кейинчалик қарор қабул қилиш ҳуқуқини берган бўлар эди. Фикримизча, ушбу ташаббусни айнан тезкор-кидирув инструментларини сифат жиҳатидан яхшилашга, янада кўпроқ тезкорлик ва “далилий қиймат” беришга уриниш сифатида кўриб чиқиш мумкин. Афсуски, ҳозирги кунга қадар Ўзбекистон ҳуқуқий тизими бу ғояни амалга оширмади. Бу ғоя кенг қамровли бўлмаса-да, Европа ва Америкада қисман амалга оширилди. Бунинг сабаблари, шубҳасиз, Совет Иттифоқида ушбу инновацион ва оқилона таклифнинг номаълум табиати, шунингдек, Ғарб ва Совет Иттифоқининг суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимларининг объектив фарқи, шунингдек, мамлакатнинг юқори раҳбариятининг шахсий сиёсий амбициялари ва Ғарбдан ҳар қандай, ҳатто прогрессив ва истиқболда фойдали тушунчаларни олишни истамаслик бўлиши мумкин.

Россия мисолида ҳам шундай, яъни XX асрнинг 70 йилларида Совет Иттифоқида ҳуқуқшунос олимлар А.В.Дулов ва П.Д.Нестеренко тергов ҳаракати ва тезкор-кидирув тадбирларининг универсал мажмуи – “тактик эксперимент”ни қонунда мустаҳкамлашнинг қизиқарли инновацион ғоясини таклиф қилдилар. Унинг моҳияти яширин, лекин шу билан бирга, гумон қилинувчининг қутиладиган хатти-ҳаракатларини кузатиб боришдан иборат эди [11, С.210-231]. Аслида улар томонидан тергов эксперименти, тезкор эксперимент ва кузатувнинг функционал-ҳуқуқий симбиози, уларга хос барча афзалликлар – махфийлик, тезкорлик, процедура ва якуний юқори далилий салоҳият таклиф қилинган. Гарчи бу ташаббус бизга номаълум сабабларга кўра амалга оширилмаган бўлса-да, таклифнинг ўзи совет ҳуқуқни қўлловчилар томонидан умумий жиноий суд ишларини юритишнинг таркибий қисми сифатида тезкор-кидирув инструментларини оптималлаштиришга доимий уринишларини яққол намойиш этади.

Бундан ташқари, XX аср охири – XXI аср бошларидаги тезкор-кидирув инструментлари муаммоси бўйича кўплаб диссертация тадқиқотларида ҳимояга олиб чиқиладиган қоидалар ва тегишли мавзудаги илмий ишлар ҳам ушбу инструментларни янгилаш, оптималлаштириш ва такомиллаштиришга қаратилган назарий уринишлар сифатида эътироф этилиши лозим.

Ушбу фаолият йўналишини ислоҳ қилишнинг объектив заруриятига қарамай, қонун чиқарувчи орган тезкор-кидирув қонунчилигига фақат қисман ўзгартиришлар киритиш билан чекланиб, тезкор-кидирув инструментларини қўллаш ва улардан фойдаланишни тубдан такомиллаштириш масалаларини кейинга қолдирмоқда. Бу қоидадан истисно сифатида “Тезкор-кидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунига (14-м.) киритилган ўзгартиришни кўрсатиш мумкин. Унга кўра тезкор-кидирув тадбирлари ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилган ҳолда, шу жумладан кибермақонда ва (ёки) унинг имкониятларидан фойдаланилган ҳолда ўтказилиши мумкин [12].

Шуни эътироф этиш керакки, МДХга аъзо бир қатор давлатлар тезкор-кидирув фаолиятининг фундаментал ҳуқуқий асосларида Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-кидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунининг тўлиқ аналогига эга бўлиб, янада замонавий қадамлар ташлашга қарор қилдилар ва тезкор-кидирув ва жиноят-процессуал қонунчилигини

ислоҳ қилдилар, улар жиноятчиларни фош этувчи маълумотларни олишни оптималлаштиришга ва уларни жиноят процессига жорий этиш тартибини соддалаштиришга қаратилган. Бу биринчи навбатда, Беларусь Республикаси ва Қозоғистон Республикасига тегишли.

Юқоридаги фикрлар шундан далолат берадики, тезкор-қидирув тадбирлари – объектив воқеликнинг ўзгаришига қараб такомиллаштирилиши ва трансформацияланиши лозим бўлган жонли материядир. Ушбу қарашни илгари суриш учун энг муҳим ҳолат ва асос шунда-ки, тезкор-қидирув инструментларининг генезиси қандайдир универсал характердаги бир қатор тезкор-қидирув тадбирларини яратиш ва “қуроллантириш” учун қабул қилиш билан тугамади, балки ҳозирги кунгача давом этмоқда. Бу илмий-техник тараққиёт, жамият, ҳуқуқий муносабатлар ва бошқаларнинг эволюцион ва инқилобий ўзгаришлари билан боғлиқ. Бир қатор олимларининг турли соҳалардаги тадқиқотлари тезкор-қидирув инструментларининг генезиси ва истиқболларига бўлган барча қизиқишларнинг тўхтовсиз давом этаётганлигидан яққол далолат беради[13; 14; 15; 16; 17; 18].

Кейинги мулоҳазаларни олдиндан ўйлаб, тезкор-қидирув инструментларининг генезиси, истиқболлари, тенденциялари ва уларни янада ривожлантириш йўналишларини ҳуқуқшунос олимларимиз чуқур, ҳар томонлама таҳлил қилишганлигини мамнуният билан қайд этамиз. Бироқ, шунга қарамай, ушбу муаммонинг ҳали ҳам нисбатан тугалланмаганлигини ва бу соҳада кейинги изланишлар олиб бориш мумкинлигини таъкидлаш жоиз, деб ҳисоблаймиз.

Ҳар қандай инструмент каби, қидирув тўсатдан ёки йўқ жойдан пайдо бўлмаган. Балки аста-секин маълумот олишнинг ҳиссий ва коммуникатив усуллари асосида яратилган. Жамият ва технологияларнинг ривожланиши билан энг оқилона ва ушбу фаолият турининг асосий, яъни тез, очиқ, афсона асосида ёки тўлиқ яширин маълумотларни олиш мақсадига максимал даражада самарали эришиш учун маданийлаштирилган. У тўлалигича объектив ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маънавий-ҳуқуқий, техник ва шу каби узоқ вақт давом этган воқеликларга асосланган бўлиб, уларнинг намоён бўлишларини ўзида жамлаган.

2012 йилда қабул қилинган “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун жамиятга янги тезкор-қидирув инструментларини “совға” қилмади, балки фақат юридик жиҳатдан мустаҳкамлади ва шу билан бирга ўша вақтга қадар шаклланган тезкор-қидирув тадбирларининг якуний рўйхатини норматив-ҳуқуқий тарзда амалиётга имплементация қилди. Бу тадбирлар тезкор-қидирув фаолияти вазифаларини ҳал этиш учун аллақачон узоқ вақтдан бери муваффақиятли ўтказиб келинаётган эди. Бироқ вақт объектив равишда жамиятни нафақат рўйхатнинг ўзига, балки тезкор-қидирув тадбирларининг функционал таркибий қисмига ҳам ҳаётнинг деярли барча жабҳаларидаги ўзгаришларга мувофиқ тузатишлар киритишга мажбур қилди.

“Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуннинг кучга кириши нафақат тезкор-қидирув фаолиятини, хусусан, тезкор-қидирув тадбирларини қонунийлаштирди, балки тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги илгари, 50 йилларнинг охири ва 60 йилларнинг бошларида бошланган индивидуал, биринчи илмий изланишларни ҳам тўғри тарзда фаоллаштирди. Ушбу соҳадаги кейинги энг муҳим, жумладан, қонунда мустаҳкамланган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишнинг моҳияти, ташкилий-ҳуқуқий, психологик, техник ва бошқа жиҳатларини ўрганишга бағишланган тадқиқотлар силсиласини бошлаб берди. Тадқиқотчилар у ёки бу тезкор-қидирув тадбирининг генезисини ретроспектив таҳлил қилиб, уларнинг вужудга келишидан то ҳозирги ҳолатига қадар шаклланиш ва ривожланиш тарихини кўриб чиқиб, уларнинг замонавийликка когнитив мувофиқлигини, яъни тадқиқот ўтказиш вақтини, кейинчалик оптималлаштириш имкониятлари ва йўналишларини ўргандилар.

Умуман тезкор-қидирув фаолияти назариясининг концептуал асослари, тезкор-қидирув тадбирларини методологик, ташкилий-тактик, ҳуқуқий, техник, ахборот, психологик ва бошқалар билан таъминлаш, хусусан тезкор-қидирув инструментлари сифатида ишлаб чиқилган ва XX асрнинг иккинчи ярмида тезкор-қидирув фаолияти асосчилари – А.А.Хамдамов, Т.Р.Сайтбаев, В.Каримов, А.А.Алексеев, А.Ф.Волинский, Д.В.Гребелский,

В.В.Дюков, Г.К.Синилов, А.Г.Лекар, Е.А.Лукашев, В.А.Митрофанов, С.С.Овчинский ва бошқаларнинг монографик асарларида тақдим этилган бўлиб, бу “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун қабул қилинишидан анча олдин бўлган.

Бу эса давлатда тезкор-қидирув фаолияти ва тезкор-қидирув тадбирларининг ижтимоий-ҳуқуқий институти юридик жиҳатдан тан олинисидан, ушбу ижтимоий муносабатларни норматив-ҳуқуқи тартибга солишнинг мавжудлиги ва тўлиқлигидан қатъи назар, унинг ажралмас таркибий қисми сифатида объектив мавжудлигини яққол тасдиқлади. Қонун нормаларида расмий равишда тезкор-қидирув инструментлари амалда мавжуд эди. Ушбу ижтимоий-ҳуқуқий ҳодисани қуйидаги фикрлар билан изоҳлаш мумкин:

биринчидан, ҳуқуқ иккиламчи тузилма сифатида – “асос – механизм” дуалистик ижтимоий шаклланишнинг “механизми” сифатида ҳар доим натижадир ва объектив равишда сабаб – “асос”га боғлиқ бўлади. Асос механизмни белгилайди, механизм эса нафақат асосни акс эттиради ва мустаҳкамлайди, балки унинг ривожланиши учун норматив-ҳуқуқий жиҳатдан шароит яратади[19]. Тезкор-қидирув муносабатлари бу қоида (аксиома)дан мустасно эмас, шунинг учун уларнинг ҳуқуқий тартибга солиниши ҳар доим ижтимоий муносабатларнинг доимий ривожланишининг озми-кўпми кечиккан оқибати бўлади. Яъни бу ўринда қадимги ҳуқуқшуносларнинг: “Per varios actus, legem experiential facit – кўп ҳаракатлар орқали тажриба ҳуқуқни яратади (яъни, ҳуқуқни тажриба яратади)”[20, С.320] деган қоидасида (аксиомасида) ифодаланган энг доно қарашларининг амалга оширилиши яққол кўзга ташланади. Амалий ҳуқуқни қўллаш амалиёти вақт ўтиши билан ҳуқуқий нормаларга айланди;

иккинчидан, тезкор-қидирув фаолияти узоқ вақт давомида мустақил бўлмаганлиги учун ҳуқуқий тартибга солинишини талаб этмаган, балки жиноят-процессуал кодексда аллақачон тартибга солинган жиноят процессининг таркибий, қолаверса, ёрдамчи қисми ҳисобланган;

учинчидан, ушбу кўп асрлик муносабатларга хос бўлган, ҳуқуқни муҳофаза қилиш вазифаларини ҳал қилишда муайян тактик устунликлар берадиган анъанавий махфийликни ҳисобга олган ҳолда, давлат ўзининг ваколатли органлари ва мансабдор шахслари тимсолида қонун даражасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилиш орқали уларни ошқор қилишга шошилмади. Бу кейинчалик кенг қўламли танқидий ва ноҳолис муҳокамалар, қоралашлар, хужумлар, камситиш ва тақиқлашга уринишларни келтириб чиқариши кутилган ва олдиндан маълум эди. Бу аслида “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун эълон қилинганидан сўнг дарҳол содир бўлди ва ҳозиргача давом этмоқда.

2012 йилда тезкор-қидирув тадбирлари рўйхати қонунчилик даражасида мустаҳкамланганидан буён алоҳида тезкор-қидирув тадбирлари бўйича комплекс тадқиқотлар ўтказилмоқда (Ж.Махкамов, Х.Ш.Якубов, Ш.Саидов ва бошқалар).

Ушбу муаммонинг фундаментал асослари ва тезкор-қидирув тадбирлари моҳияти ҳақидаги назарий қарашлар А.А.Хамдамов, Т.Р.Саитбаев, В.Каримов, С.Н.Гордеев, Р.Н.Рахимхўжаев, В.М.Атмажитов, В.Г.Бобров, Н.С.Железняк, Ю.Ф.Кваша, А.Е.Чечетин, А.Ю.Шумилов ва бошқа олимлар томонидан тадқиқ этилган.

Диссертация тадқиқоти тезкор киритиш тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш тактикаси бўйича амалга оширилган бўлиб, ҳозирги кунда бошқа тадбирларни ўтказиш тактикаси ҳам тадқиқ этилмоқда. Бироқ тезкор-қидирув тадбирларининг турли, яъни психологик, техник, ахборот ва бошқа жиҳатлари бўйича илмий изланишлар олиб борилмаган. Бу эса тезкор-қидирув тадбирлари институтининг замонавий илмий тушунчаси ва функционал-ҳуқуқий ҳолатини тўлиқ шакллантириш имконини бермайди. Барча тадқиқотларнинг натижалари, шубҳасиз, тезкор-қидирув фаолияти фанида, аниқ тезкор-қидирув тадбирларининг моҳиятини билиш, асосий назарий тушунчаларини синтез қилиш, ҳужжатлаштириш, тадбирга тайёргарлик кўриш, ўтказиш ва натижаларини расмийлаштиришнинг энг самарали алгоритминини аниқлаш, шунингдек, ушбу тезкор-қидирув инструментининг бошқа хусусиятларини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга.

Бирок, тан олиш керак-ки, ҳар қандай инструмент “объектга таъсир кўрсатишнинг мақсадли воситаси”[21] сифатида, айниқса, бундай ноёб тор ихтисослашган тезкор-қидирув инструментлари мавжуд воқеликнинг инъикоси бўлиб, унинг (инструментнинг) ҳуқуқий, техник, психологик ва бошқа замонавий ютуқлар ва технологияларга мувофиқлигини ҳамда жамият ва шахс фаолиятининг ҳозирги вақтда долзарб соҳаларини билиш қобилиятини кўрсатади.

Гарчи унинг асосида ахборотни олишнинг фақат иккита (технологияларга алоқаси йўқдек туюлса-да) усули – ҳиссий идрок этиш ва коммуникатив бўлишига қарамай, тезкор-қидирув инструментлари жамият ҳаётининг муайян тарихий давридаги технологиялар ва ютуқларнинг ушбу ҳаётнинг маълум жиҳатларини билиш ёки уларга таъсир кўрсатиш воситасига (механизм, алгоритм, методика ва ҳ.к.) қандайдир амалий моддий-техник ва функционал-ҳуқуқий мужассамлашувидир. Демак, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, технологик ва бошқа кўплаб воқеликларнинг объектив ўзгариши билан билиш инструментларини мутаносиб, мос равишда ўзгартириш, уларни ўзгарган ёки ҳатто янгидан пайдо бўлган шароитлар ва талабларга мослаштириш зарурати пайдо бўлади.

Бошқача қилиб айтганда, XX асрнинг охири ва XXI асрнинг бошларида бир неча ўн йилликлар давомида шиддат билан ва тубдан ўзгарган замонавий жамият ва алоҳида шахс ҳаётининг формати, суръати, ҳуқуқий муҳити, ахлоқи, кадриятлари, техник жиҳозланиши ва шу қабилар мавжуд тезкор-қидирув инструментларининг воситалари ва усуллари мажмуасидаги таъсирчанлиги ва самарадорлигига объектив таъсир кўрсатади. Бизнинг хоҳишларимиздан қатъи назар, уни ўз вақтида янгилаш, мослаштириш, тўлдириш ва, эҳтимол, “ҳисобдан чиқариш”, фойдаланишдан воз кечишни талаб қилади. Масалан, техника тараққиёти симли телефонни вужудга келтирди, қидирув эса унинг абонентлар сўзлашувини назорат қилиш (эшитиш) имконияти каби техник хусусиятини ишга солди. Шундай қилиб, “Телефон сўзлашувларини эшитиб туриш” тезкор-қидирув тадбири пайдо бўлди. Ўша пайтда у ҳали расмий номга эга эмас эди. Аммо кейинги тараққиёт туфайли жамиятнинг деярли ҳамма жойда стационар (симли) телефонлардан фойдаланишдан воз кечиши ва мобил симсиз алоқага ва матнли мулоқотга (SMS) оммавий равишда ўтиш айнан стационар симли ва қисман – мобил (уяли) телефон аппаратларига тааллуқли қисмида “Телефон сўзлашувларини эшитиб туриш” тезкор-қидирув тадбирларининг долзарблигини жиддий шубҳа остига қўйди. Шу билан бирга, “Абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисида ахборот олиш” тезкор-қидирув тадбирларининг долзарблиги ва аҳамиятини кучайтирди.

Айрим тезкор-қидирув тадбирларининг ўз аҳамиятини йўқотиши ва тезкор-қидирув тадбирларини қайта кўриб чиқиш заруратининг янада ёрқин мисоли одамларнинг почта (хатлар) орқали мулоқотни деярли тўхтатиши ва арзон ва тезкор онлайн алоқа хизматларига ўтишидир. Бундай шароитда “Почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларини назорат қилиш” тезкор-қидирув тадбири, перлюстрация[22] қисми – матн мазмуни билан яширинча танишиш, бундан 20-30 йил олдин ҳам долзарб ва мақсадга мувофиқ бўлган, бугунги кунда, айниқса, посилка ва бандеролларнинг ашёвий мазмунини эмас, балки айнан хатлар матнини назорат қилиш нуқтаи назаридан бироз ибтидоий кўринади.

Функционал “ўхшашлик” ва фойдаланиш амалиёти туфайли Жиноят-ижроия кодексига (79-м.) кўра “Маҳкумларнинг ёзишмалари” ҳозирга қадар фаол қўлланиладиган маҳкумлар ёзишмаларини цензура қилиш амалиёти муайян баҳс-мунозараларни келтириб чиқариши мумкин. Бирок, унинг кўриб чиқиладиган тезкор-қидирув тадбирларидан тубдан фарқ қиладиган белгиланиши, мақсадли йўналиши ва ҳуқуқий мақомини таъкидлаш лозим[23].

Хулоса қилиб айтганда, тезкор-қидирув тадбирлари илмий билиш объекти сифатида, шунингдек, амалий маънода – тезкор-қидирув фаолиятининг инструменти сифатида ушбу иборанинг замонавий тушунчасида фақат XX асрнинг охирида шаклланган деган хулосага келиш мумкин. Шу билан бирга, назарий жиҳатдан тезкор-қидирув тадбирларининг тушунчаси, моҳияти ва мазмуни, уларни тезкор-қидирув фаолияти усуллари билан, шунингдек, ҳаракат ва чоралардан фарқлаш бўйича баҳслар ҳанузгача давом этмоқда.

Бундан ташқари, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, технологик ва бошқа кўплаб воқеликларнинг объектив ўзгаришлари натижасида юзага келадиган тезкор-қидирув тадбирларининг эволюцияси доимий жараён дидир. Биз буни тадқиқотимизнинг кейинги параграфлари доирасида исботлаймиз.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Рахимхўжаев Р.Н. ички ишлар органлари томонидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишни ҳуқуқий таъминлашни такомиллаштириш: Юрид. фан. бўйича фал. д-ри (PhD) дис.– Т., 2018. – 40-б (Rakhimkhodzhaev R.N. Improving the legal support for conducting operational-search activities by internal affairs bodies: Doctor of Law (PhD) dissertation – Т., 2018. – p. 40).
2. Тамбовцев А.И. Негласный потенциал уголовно-процессуального законодательства России // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 2 (78). С. 173 (Tambovtsev A.I. The unspoken potential of the criminal procedure legislation of Russia // Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. No. 2 (78). P. 173).
3. Тамбовцев А.И., Павличенко Н.В. Оперативно-разыскная деятельность и уголовный процесс: вопросы сближения и взаимопроникновения // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2019. № 2 (49). С. 9–14 (Tambovtsev A.I., Pavlichenko N.V. Operational-search activity and criminal procedure: issues of rapprochement and interpenetration // Bulletin of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019. No. 2 (49). P. 9–14).
4. Мухаметшин Ф.Б. Организационно-правовые основы становления и развития институтов обвинения и защиты в судопроизводстве России (IX–начало XX века): дис. ... д-ра. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2004. 360 с (Mukhametshin F.B. Organizational and legal foundations of the formation and development of the institutions of prosecution and defense in legal proceedings in Russia (IX–beginning of the XX century): dis. ... Dr. of Law. St. Petersburg, 2004. 360 p).
5. Амплеева Т.Ю. История уголовного судопроизводства России (IX–XIX вв): дис. ... д-ра. юрид. наук. Москва: Московский Государственный институт международных отношений, 2009. 457 с (Ampleeva T.Yu. History of criminal proceedings in Russia (IX–XIX centuries): dis. ... Dr. of Law. Moscow: Moscow State Institute of International Relations, 2009. 457 p.).
6. Захарцев С.И. Теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий: дис. ... д-ра. юрид. наук. Санкт-Петербург: СПбУ МВД России, 2004. 397 с (Zakhartsev S.I. Theory and legal regulation of operational-search activities: diss. ... Dr. of Law. St. Petersburg: St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2004. 397 p.).
7. Тамбовцев А.И., Павличенко Н.В. Эволюция оперативно-розыскных мероприятий: монография /– Москва: Академия управления МВД России, 2021. – С 11 (Tambovtsev A.I., Pavlichenko N.V. Evolution of operational-search activities: monograph /– Moscow: Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2021. – P. 11).
8. Шартли равишда қадимги давр давлат арбобларининг (дохийлар, князлар, подшолар ва бошқалар) давлатнинг ҳарбий, ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш, суд ва жиноят-ижроия фаолиятини дастлаб ибтидоий ва вақт ўтиши билан ривожланиб бораётган норматив тартибга солишга бўлган илк уринишларини ҳуқуқий деб ҳисоблаш мумкин (фикримизча) (Conditionally, the first attempts of ancient statesmen (sages, princes, kings, etc.) to establish a normative system of the state's military, law enforcement, judicial and criminal-executive activities, which were initially primitive and developed over time, can be considered legal (in our opinion).
9. Тамбовцев А.И., Павличенко Н.В. Эволюция оперативно-розыскных мероприятий: монография /– Москва: Академия управления МВД России, 2021. – С 12 (Tambovtsev A.I., Pavlichenko N.V. Evolution of operational-search activities: monograph /– Moscow: Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2021. – P. 12).
10. Carte G.E., Carte E.H. Police reform in the United States: The era of August Vollmer, 1905–1932. Berkeley: University of California Press, 1975. P. 56–57.

11. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971. – С. 210–231 (Dulov A.V., Nesterenko P.D. Tactics of investigative actions. Minsk, 1971. – P. 210–231).
12. Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни (Law of the Republic of Uzbekistan "On Emergency Search Activities" dated December 25, 2012) / <https://www.lex.uz/uz/docs/2107763>
13. Гордеев С.Н. Тергов ва суддан яшириниб юрган шахсларнинг қидирувини такомиллаштириш (ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг материаллари бўйича): Юрид. фан. бўйича фал. д-ри (PhD) дис. автореф. – Т., 2018. – 49 б (Gordeev S.N. Improving the search for persons hiding from the investigation and court (based on materials from the operational departments of the internal affairs bodies): Doctor of Law (PhD) dissertation. author's abstract. – Т., 2018. – 49 p.).
14. Каримов В. Тезкор-қидирув фаолиятида қонунийликни таъминлаш механизмини такомиллаштириш: Юрид. фан. д-ри (DSc) дис. – Т., 2018. – 331 б (Karimov V. Improving the mechanism for ensuring legality in investigative activities: Doctor of Law (DSc) thesis. – Т., 2018. – 331 p.).
15. Рахимхўжаев Р.Н. Ички ишлар органлари томонидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишни ҳуқуқий таъминлашни такомиллаштириш: Юрид. фан. бўйича фал. д-ри (PhD) дис.– Т., 2018. – 40-б (Rakhimkhodzhaev R.N. Improving the legal support for conducting operational-search activities by internal affairs bodies: Doctor of Law (PhD) dissertation – Т., 2018. – p. 40.).
16. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: монография / С.И.Захарцев, Ю.Ю.Игнащенко, В.П.Сальников. Москва: Норма, 2015. 400 с (Operational-search activity in the 21st century: monograph / S.I.Zakhartsev, Yu.Yu.Ignashchenkov, V.P.Salnikov. Moscow: Norma, 2015. 400 p.).
17. Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы: монография. Омск: Омская акад. МВД России, 2009. 479 с (Osipenko A.L. Network computer crime: theory and practice of struggle: monograph. Omsk: Omsk academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2009. 479 p.).
18. Чечетин А.Е. Обеспечение прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий: монография. Санкт-Петербург: СПбУ МВД России, 2016. 232 с (Chechetin A.E. Ensuring the rights of the individual during operational-search activities: monograph. St. Petersburg: St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2016. 232 p.).
19. <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASHad6abc624895ad21e87aad>
20. Латинско-русский словарь юридических терминов и выражений для специалистов и переводчиков английского языка / автор-составитель М. Гамзатов. СанктПетербург: изд-во С.-Петербург. ун-та, 2002. С. 320 (Latin-Russian dictionary of legal terms and expressions for specialists and translators of the English language / author-compiler M. Gamzatov. St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University, 2002. P. 320).
21. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Инструмент>
22. Перлюстрация (лот. perlustro – кўриб чиқаман) – жўнатувчи ва/ёки қабул қилувчидан яширинча амалга ошириладиган шахсий жўнатиладиган хат-хабарларни кўриб чиқиш. Ошкора эълон қилинган ҳарбий цензурадан фарқли ўлароқ, перлюстрация ҳар доим яширинча амалга оширилади. Шунингдек, перлюстрацияни муайян жўнатувчилар ёки олувчиларнинг хабарларини қонуний ва белгиланган тартибда рухсат этилган тарзда кўздан кечиришдан фарқлаш лозим. Дастлаб “перлюстрация” тушунчаси фақат почта ёзишмаларига тегишли эди, аммо сўнгги пайтларда телеграфдан электрон почтагача бўлган бошқа ҳужжатли алоқа воситаларига нисбатан ҳам ишлатилмоқда (Perlustration (from Latin perlustro - to examine) - the examination of private correspondence, carried out secretly from the sender and/or recipient. Unlike overt military censorship, perlustration is always carried out secretly. It is also necessary to distinguish perlustration from the legally and legally authorized examination of messages of specific senders or recipients. Initially, the concept of "perlustration" applied only to postal correspondence,

but recently it has been used to refer to other means of document communication, from telegraph to e-mail.). <https://ru.wikipedia.org/wiki/Перлюстрация>

23. Ўзбекистон Республикасининг жиноят-ижроия кодекси (Criminal Executive Code of the Republic of Uzbekistan) // <https://lex.uz/docs/163629>.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000